

“FORTEPIANO DARSINING AHAMIYATI VA YOSH IJROCHILARNI
TARBIYALASHDAGI O‘RNI”

Sharipova Fotima

Annotatsiya

Ushbu maqolada fortepiano darslarining musiqa ta'limidagi ahamiyati, o'quvchilarning ijrochilik mahoratini rivojlantirishdagi o'rni hamda fortepiano fanini o'qitishning pedagogik jihatlari yoritilgan. Shuningdek, fortepiano mashg'ulotlarining o'quvchilarning musiqiy tafakkuri, estetik didi va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: fortepiano/, musiqa ta'limi/, ijrochilik mahorati/, musiqiy tafakkur/, estetik tarbiya/, pedagogika/, musiqiy qobiliyat/, cholg'u ijrochiligi/

Abstract

This article discusses the importance of piano lessons in music education, their role in developing students' performance skills, and the pedagogical aspects of teaching piano. The study also analyzes the significance of piano instruction in shaping students' musical thinking, aesthetic taste, and creative abilities.

Keywords: piano/, music education/, performance skills/, musical thinking/, aesthetic education/, pedagogy/, musical abilities/, instrumental performance/

Musiqa inson ma'naviy dunyosini boyituvchi, estetik didini shakllantiruvchi san'at turidir. Musiqa ta'limida fortepiano fani alohida o'rin egallaydi. Forteplano nafaqat yakka ijrochilik, balki boshqa musiqiy fanlarni o'zlashtirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Ushbu cholg'u asbobi o'quvchilarning musiqiy tafakkuri, eshitish qobiliyati va ijrochilik mahoratini rivojlantirishga xizmat qiladi. Forteplano darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqiy savodxonlikni rivojlantirish, texnik va badiiy ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirish hamda musiqaga bo'lgan qiziqishni oshirishdan iborat. Dars jarayonida o'quvchilar notalarni o'qish, ritmni his qilish, asar mazmunini anglash va uni tinglovchilarga yetkazish malakalarini egallaydilar.

Fortepiano darslari individual shaklda olib borilishi bilan ajralib turadi. Bu esa har bir o'quvchining qobiliyati, yoshi va tayyorgarlik darajasini hisobga olib ishlash imkonini beradi. Darslarda texnik mashqlar, gamma va etyudlar bilan bir qatorda turli xarakterdagi musiqiy asarlar ham o'rganiladi. O'qituvchi o'quvchining qo'l holati, barmoqlar harakati, tovush sifati va ijro madaniyatiga alohida e'tibor qaratishi lozim. To'g'ri shakllangan ijrochilik ko'nikmalari keyingi bosqichlarda murakkab asarlarni muvaffaqiyatli ijro etishga yordam beradi.

Fortepiano bilan shug'ullanish o'quvchilarda sabr-toqat, mas'uliyat, intizom va mehnatsevarlik kabi fazilatlarni rivojlantiradi. Musiqiy asarni mukammal ijro etish uchun muntazam mashq qilish talab etiladi. Bu esa o'quvchini maqsad sari intilish va o'z ustida

ishlashga o'rgatadi. Bundan tashqari, fortepiano darslari o'quvchilarning estetik didini shakllantirib, milliy va jahon musiqa madaniyati namunalariga hurmat ruhida tarbiyalaydi.

Xulosa qilib aytganda, fortepiano darslari musiqiy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijrochilik mahoratini oshirish va ma'naviy kamolotiga xizmat qiladi. Forteplano mashg'ulotlari orqali o'quvchilarda musiqani chuqur his etish, badiiy tafakkur yuritish, mustaqil ishlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalari shakllanadi. Shuningdek, ushbu darslar yosh avlodni milliy va jahon musiqa madaniyati namunalariga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda fortepiano ta'limini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, o'quvchilarning individual imkoniyat va qiziqishlarini hisobga olish ta'lim samaradorligini yanada oshiradi. O'qituvchining kasbiy mahorati, to'g'ri metodik

yondashuvi va o'quvchi bilan samarali hamkorligi yosh ijrochilarning muvaffaqiyatli shakllanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Shu bois fortepiano fanini o'qitishda innovatsion usullardan foydalanish, o'quvchilarning ijodiy faolligini qo'llab-quvvatlash va ularda musiqa muhabbat uyg'otish dolzarb vazifalardan biridir. Fortepiano darslari nafaqat malakali ijrochilarni, balki yuksak estetik didga ega, ma'naviy barkamol va madaniyatli shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurashidov A. Musiqa o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Petruşin V.I. Muzikalnaya pedagogika. – Moskva: Yurayt, 2020.
3. Alekseyev A.D. Metodika obucheniya igre na fortepiano. – Moskva: Muzyka, 2017.
4. Tsipin G.M. Obucheniye igre na fortepiano. – Moskva: Prosveshcheniye, 2019.
5. Aranovskiy M.G. Muzykalnaya psixologiya. – Moskva: Akademiya, 2018.